

IPAK YO‘LIDA JOYLASHGAN MAMLAKATLAR TURIZIMIDA VIZUAL ANTROPOLOGIK MATERIALLARNING O‘RNI (TURISTIK AFISHALAR MISOLIDA)

Isaqov Rustamjon O‘ktamjon o‘g‘li

tayanch doktorant, Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti, Toshkent, O‘zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13896719>

Annotatsiya. Ushbu maqolada globallashuv zamonida dunyo iqtisodiyotining keng tarmoqlaridan bo‘lgan turizm sohasi uchun muhim hisoblangan vizual antropologik materiallar (rasmlar, reklamalar, afishalar)ning mamlakat turizmi rivojida o‘rni haqida fikr yuritiladi. Maqolada shuningdek, reklama grafikasining maxsus yo‘nalishi bo‘lgan turistik afishalarning mamlakat tarixi, turistik maskanlarini vizual jihatdan qay darajada aks ettirishi istiqbollari va muammolari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: “vizual brendlar”, “T. Cook & Son” agentligi, “Djerba”, “Goa”, “Pxuket”, “Bali”, “Maldiv orollari”, “Katta Usmoniylar masjidilari”, “Sharqiy ekspress” reklamasi.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль визуальных антропологических материалов (картинок, рекламы, плакатов) в развитии туризма страны, которые считаются важными для сферы туризма, являющейся одной из обширных отраслей мировой экономики, в эпоху глобализация. Также в статье анализируются перспективы и проблемы туристических плакатов, являющихся особым направлением рекламной графики, насколько они наглядно отражают историю страны и туристические достопримечательности.

Ключевые слова: “vizual brendlar”, “T. Cook & Son” agentligi, “Djerba”, “Goa”, “Pxuket”, “Bali”, “Maldiv orollari”, “Katta Usmoniylar masjidilari”, “Sharqiy ekspress” reklamasi.

Abstract. This article discusses the role of visual anthropological materials (pictures, advertisements, posters) in the development of the country's tourism, which are considered important for the field of tourism, which is one of the broad sectors of the world economy, in the era of globalization. The article also analyzes the prospects and problems of tourism posters, which are a special direction of advertising graphics, to what extent they visually reflect the country's history and tourist attractions.

Keywords: “vizual brendlar”, “T. Cook & Son” agentligi, “Djerba”, “Goa”, “Pxuket”, “Bali”, “Maldiv orollari”, “Katta Usmoniylar masjidilari”, “Sharqiy ekspress” reklamasi.

Hozirgi kunda har bir mamlakatda, shaharda ham o‘ziga xos emblema sifatida foydalaniladigan, oson tanisa bo‘ladigan va shu boisdan, misol uchun yangiliklarda, ob-havo ma’lumotlari e’lonlarida, logotiplarda, turli reklama roliklarida identifikator funksiyasini bajaruvchi yodgorlikni topsa bo‘ladi. Bunday emblema antropologiyada butunning o‘rniga qism prinsipi shaklida ishlaydi. Misol uchun, Iso Masihning Art Deco haykali Rio-de-Janeyro va butun Braziliyaning ramzi, Toj-Mahal Hindistonni, piramidalar Misrni, Tosh qubbasi Isroilni, Vasiliy Blajenskiy cherkovi Rossiyan, Ozodlik haykali AQSH, Eyfel minorasi Fransiyani, Piza minorasi Italiya timsoliga aylangan. Boshqa obrazlar bilan qo‘llanilganda bunday identifikatorlar mamlakatning o‘zini emas, balki o‘zi joylashgan shaharga ham ishora qilishi mumkin, masalan Eyfel minorasi Fransiyani emas Parijga, Ozodlik haykali faqatgina Nyu-Yorkka ishora qiladi.

Reklama grafikasining maxsus yo‘nalishi bo‘lgan turistik afishalar bilan ishlashda aynan “vizual brendlar” rassomlarning asosiy quroli ekanligida hayron qoladigan jihat yo‘q. Shunday grafik materiallar avvaliga Yevropaga qo‘shni hududlarga, keyinchalik Sharqqa ommaviy sayohatlarning faollashib borishi bilan turistik agentliklar, temiryo‘l, paroxod, keyinchalik aviakompaniyalar o‘rtasida raqobat paydo bo‘lishi bilan hamda “turistik renta” – turizmdan keladigan daromadlar, shuningdek, madaniy-tarixiy, diniy, ta’limiy foydaning qimmatini anglash orqali vujudga keldi.

Grafik rassomlar ishi hali aniq qayerga borishni tanlamagan yoki hatto biror joyga borishni rejalashtirmayotgan potensial sayyohga qaratilgan. Turistik afisha huddi boshqa reklama turlari kabi xaridorning istaklarini o‘zida aks ettirishi shu orqali keyin ularni mamnun qilishi kerak edi. Oson taniladigan, esda qoladigan, o‘ziga jalb qiluvchi vizual brend bu maqsadga eng mos tushuvchi obraz hisoblangan.

BMTning Xalqaro sayohat tashkiloti doimiy ravishda bir yuz ellikdan ortiq davlatlar ishtirokida zamonaviy mahsulotlar musobaqalarini o‘tkazib, professional nominatsiyalar bilan bir qatorda havaskorlarni ham rag‘batlantirib boradi.

XX asr boshida yaratilgan sayyohlik afishalaridan Yevropada nafaqat transport hamda turizm uchun o‘ta muhim bo‘lgan boshqa yo‘nalishlar rivojini, balki tasvirning odatiy syujeti sayohatchining yo‘l kiyimidagi tasviri bo‘lganligi bois moda va ko‘ngilochar tadbirlar evolyutsiyasini ham o‘rganish mumkin.

Agar XIX asr oxirida temiryo‘l firmalari Vishi suvlari, Lazurnogo berega, Shveysariyada chang‘i uchish, Rim bo‘ylab ekskursiyalarni reklama qilishgan bo‘lsa, yangi yuzyillikdan boshlab dengiz transporti agentliklari reklama buyurtmachilariga aylanib, Misr, Tunis, Jazoir kabi O‘rtayer dengizi marshrutlari asosiy obyektga aylandi.

Tomas Kukning kontorasi Sharqqa sayohatlar sanoatini yaratdi. Bu kontora mijozlariga to‘liq xizmatlar paketini taklif qilib, u nafaqat Nilga borish va sayohat qilish, balki safar davomida Aleksandriya, Qohira, Luksor, Asvon shaharlarida qulay mehmonxonalarda to‘xtash hamda barcha bekatlarda jamoaviy ekskursiyaviy xizmatlarni ham o‘z ichiga olgan. Kuk agentligi vakillari Misrni eng avvalo “fir‘avnlar mamlakati” sifatida taqdim etishgan. Bu inglizlarning sirli o‘tmishga qiziqishini oshirgan (va kuchli alangalatgan). Bundan tashqari, Misr iqlimiy kurort bo‘lib, ayniqsa britaniyaliklarni ko‘proq o‘ziga tortgan. Yuqoridagilarning barchasi birlashib turistik agentliklar sayohatchilarga taqdim etishi lozim bo‘lgan “o‘ziga xos jihatlar” paketini tashkil qiladi. Bozorlardan boshqa musulmon yodgorliklari yevropalik sayyohlarda qiziqish uyg‘otmagan. Misrning xristian avliyolari ziyoratini uyushtiradigan tashkilotlar sanoqli sayohatga qiziq bo‘lgan va tez orada butun turizm sanoati uchun foydasiz deb topilgan. “T. Cook & Son” agentligi va reklama plakatlari, O‘rtayer dengizi dengiz transporti va misrlik pudratchilar vizual shtamlarning bir xil to‘plami: Nil, sahro, o‘tmish (piramidalar, sfinks, ibodatxona qoldiqlari)dan foydalangani hayratlanarli emas. PLM paroxod firmasi buyurtmasini bajaruvchilar yanada ko‘proq ijodkorlikka qo‘l urishgan: qandaydir “fir‘avn”ning urf bo‘lgan qiyofasi bilan “qurollantirilgan” plakatda ovalsimon shakldagi kartushning ichiga buyurtmachi kompaniya nomining qisqartmasini yozib qo‘yishgan edi.

“Turistik brend” sifatidagi mamlakat vizual obrazini yaratishning eng oson usuli – aniq joy bilan bog‘liq o‘ziga xos obyektни tanlab olish hisoblanadi. Masalan, Toj-Mahal Hindistonning ramziga aylandi. Suriya haybatli Palmira va Baalbek xarobalari orqali “jonlantirilgan”, Petra qoyalaridagi qabriston fasadlari – Iordaniyani ifodalagan. Xitoyga oid reklamalar odatda “Buyuk

Xitoy devor”ni, Kambodjaga oidlari Angkor ibodatxonasini, Tailandga oidlari Bangkokning me’moriy ramzi bo’lgan Vat Arun pagodasini “ekspluatatsiya” qilishgan.

Yuqorida nomi keltirilgan davlatlarda bo’lish, biroq ko’rsatilgan yodgorliklarni borib ko’rmaslik kechirilmas “xato” hisoblanar edi – hali XIX asr o’rtalaridayoq Karl Bedekerning mashhur yo’l ko’rsatuvchi xaritalarida diqqatga sazovor joylarning “yulduzli” reytingi paydo bo’lgan va “beshyulduzli” obyektlar taniqli yo’nalishlarda “to’laqonli vakil” bo’lish uchun barcha asosga ega edilar.

Turistik afisha yaratuvchilar tomonidan ancha erta qo’llangan boshqa bir yo’l aniq bir diqqatga sazovor bo’lgan joylardan ko’ra Sharq davlatlari uchun odatiy hol bo’lgan “umuman ekzotika”ga urg’u berish bo’lib, uni sayohatchi portni tark etganida, mehmonxonadan chiqqanda yoki shahar tashqarisiga kelganida uchratishi mumkin edi. Palma daraxti ostida kreslo bilan tasvirlangan ideal qumli sohil tasviri orqali istalgan tropik iqlimli kurortni tasvirlash mumkin: “Djerba”, “Goa”, “Pxuket”, “Bali”, “Maldiv orollari” - sayohatchilarning turdan kutganlari, yuqori ehtimol bilan o’zini oqlaydi. Ekzotik muhitning yil bo’yi sayohatchilarni qabul qila olish imkoniyatini alohida ta’kidlab o’tish joiz: “Parijdan bor-yo’g’i to’rt soatlik masofada”, “Yil bo’yi yoz”, “Abadiy quyosh mamlakati” va boshqalar.

Bu ham tabiatga, ham eng oddiy ko’rinishdagi individual farqlaridan qat’iy nazar me’moriy inshootlarga ham taaluqli bo’lib, sayohatchi musulmon davlatida aynan qanday minorani ko’rishi muhim emas, negaki musulmon davlatlarida ularning biror xilini ko’rmaslikning iloji yo’q. Misr uchun Agata Yeristi asarida tasvirlangan Nil va qumlar, qo’shni Mag’rib davlatlari uchun sahro va oppoq shaharlar, Hindixitoy uchun djungli o’rmonlari bag’riga yashiringan qadimgi ibodatxona xarobalari, Birma va Siam uchun uchi qirrali ibodatxonalar va hokazolar “universal”ga aylandi. Yevropaliklar uchun noodatiy bo’lgan tipik mahalliy hayvonot dunyosini ham ana shu uchratilishi kutilayotgan ekzotikaga qo’shish mumkin. Ana shunday hayvonlardan fil Hindiston, Seylon, Tailand uchun, Himalay tog’lari uchun jundor qo’toslar, Arab Sharqida o’rkachli tuyalar tasvirlangan.

Xarakterli yodgorliklarni vizual brend darajasida umumlashtirishning yorqin misoli – Turkiyaga sayohatni reklama qilish uchun “Katta Usmoniylar masjidi” obrazidan foydalanishdir. Gap Usmonli davlati me’morlari tomonidan sulton buyrug’i bilan XV – XVIII asrlarda barpo etilgan va bahaybat hajmi, atrofidagi binolardan ustunligi, qoida tariqasida gumbaz bilan qoplanib, hovlisining borligi kabi bir qator o’ziga xoslikka ega diniy binolar guruhi haqida ketmoqda. Istanbul panoramasidagi “Katta Usmoniylar masjidlari”ning alohida roli XIX – XX asrlarda sayohatchilarning barcha yozuvlarida oldindan belgilab qo’yilgan joy ekanligi bilan anglashiladi. Ularning umumiy ma’noda o’ziga xos detallarni (markaziy gumbazni qo’shimcha qurilgan yarimgumbazlar, minoralar, ustunlarning borligi yoki ibodathona zalining qat’iy markazlashganligi va shu kabilar) inkor qilgan holda o’zgarib Usmoniylar poytaxti va butun Turkiya davlati (ko’pincha Muhtasham Sulaymonning “hashamatli” hukmronlik davrida me’mor Sinon tomonidan yaratilgan arxitektura ishlari bilan belgilanadigan), hatto ba’zida butun Islom sivilizatsiyasi ramziga aylangan.

XX asr o’rtasida Turkiya Respublikasida davlat darajasida aynan musulmon diniy binolar obrazi madaniyatning eng zo’r muvaffaqiyatlarini o’zida aks ettirgan milliy brend sifatida olinib, ularning qurilishida o’garishlar sodir bo’ldi. Aynan “Katta Usmoniylar masjidi” (aniqroq qilib aytganda – Sinonning Sulaymoniya jomyesi) dan mashhur oxirgi bekati Konstantinopolda bo’lgan “Sharqiy ekspress” reklamasida foydalanilgani hayratlanarli emas. Ammo keyinchalik, Respublika davriga kelib sayohat afishalari (ham Yevropaning “oldingi”, ham turklarning shaxsan

o‘ziga tegishli “ichki” afishalari) agar butun turk yo‘nalishi bo‘lmasa ham Istanbul yo‘nalishi mavjud “obraz”ning yetarlicha “brend”ligini tasdiqlagan holda yangi emblema qidirib o‘tirilmagan.

Shunday qilib, transport va xalqaro turizm rivojlanishi istiqbollarini anglagan Yaponiya hukumati 1920 – 1930-yillardanoq Kunchiqar davlat obrazini yaratish uchun reklama kampaniyasini boshlab yubordi va o‘z ishlarida avvalambor, milliy san‘at an‘analariga diqqatini qaratib, potensial mehmonlar va “mamlakat obrazi”ning taniqlilik darajasini hisobga olgan nomdor grafiklar tomonidan vizual mahsulotlar ishlab chiqishni va oddiy tasviriy uslublarni jalb qildi.

Ba’zida turistik afishalarning o‘zlari vizual belgiga, o‘z davrining tasviriy ramziga aylanib, mana shu holatda yangi mazmun kasb etib zamonaviy siyosiy plakatda foydalaniladi. Bunga yorqin misol – 1936-yilda Frans Krauz (MGM Gollivud konserni uchun chiqarilgan afishalar muallifi) tomonidan yaratilgan “Visit Palestine” (“Falastinga tashrif buyur”) afisha bo‘lib, u yahudiy migrantlarining sionistik tashviqotining bir qismi sifatida namoyon bo‘ladi. Ushbu afisha repatriatsiya ramzlaridan biri bo‘lib, Isroilda ko‘p marta nashr etilgan hamda bir qator afisha va siyosiy plakatlar uchun asos bo‘lib xizmat qilgan.

Xulosa qilib aytganda, deyarli har qanday sayyohlik agentligi yoki samolyot bortidagi jurnallarda avvaldan tasdiqlangan tamoyillar asosida yaratilgan reklamalarni uchratish mumkin. To‘g‘ri, “tasvirlar to‘plami”ga ko‘p hollarda muzey ashyolari, eng yangi davr me‘morchilik yodgorliklari, zamonaviy festivallar hamda milliy taomlarning sara namunalari ham qo‘shib boriladi. Turizm sanoatining yangi “subyekti”, qoida tariqasida, nisbatan o‘qimishli, sayohatga ma’lumot jihatidan yaxshiroq tayyorlangan, ammo Art Deko davridagi “sohib”larga qaraganda sayohat uchun kamroq vaqtga ega, shu boisdan ham ularni jalb qilishning boshqa “obyektlari” va o‘zgacha usullarini topish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

REFERENCES

1. Ramwell, B. User satisfaction and product development in urban tourism // *Tourism Management*, 19(1), 35-47. 1998.
2. Cianga N. and Popescu A. Green Spaces And Urban Tourism Development Craiova Municipality In Romania // *European Journal Of Geography* Volume 4, Issue 2, pp. 34-45. 2013. <https://www.greeneuropeanjournal.eu>
3. Ashworth, G., & Page, S. J. Urban tourism research: Recent progress and current paradoxes // *Tourism Management*, 32(1), 1-15. 2011.
4. Sofia Cherici Cities as empty shells: urban tourism in a post-pandemic world // *Green European journal*, 2021.
5. UNWTO Jahon sayyohlik barometri, URL: <http://mkt.unwto.org/barometer>
6. “O‘zbekistonda turizmni rivojlantirish: muammolar, xalqaro hamkorlik, istiqbollar”, “O‘zbekiston milliy davlatchiligi evolyutsiyasi” ilmiy loyihasi, URL: <http://www.uzstathood.uz>.
7. Adams L. Celebrating independence: arts, institutions, and identity in Uzbekistan. Ph.D. dissertation, *Sociology*. – University of California, Berkeley, 1999. – P. 230.
8. Adams L. Modernity, Postcolonialism, and Theatrical Form in Uzbekistan // *Slavic Review*, 2005. – Vol. 64. – № 2. – Pp. 333-354
9. Invention, institutionalization and renewal in Uzbekistan’s national culture // *European journal of cultural studies*, 1999. – Vol 2(3). Kara H. Reclaiming National Literary Heritage:

The Rehabilitation of Abdurauf Fitrat and Abdulhamid Sulaymon Cholpan in Uzbekistan // Europe-Asia Studies, 2002. – Vol. 54:1. – Pp. 123-142.